

ASIGURAREA ECHILIBRULUI DE GEN ÎN POLITICĂ: CADRUL NORMATIV ȘI MECANISME NAȚIONALE

MOROI Cătălin,

*doctorand, Universitatea de Stat din Moldova,
Școala doctorală științe sociale și ale educației,*

CZU: 321.7:305:341.231.14-055 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7528314>

SUMMARY

The dynamism of the involvement and crystallization of the role of women in the political field has had a positive evolution. At the same time, in terms of attesting to a political assertion, the dimension of gender equality denotes increased vulnerability. The elaboration of gender policies within the national institutions emphasised the tendency of constant intensification of the manifestation of women within political-decision-making bodies. This fact requires a complex approach, provide an important role to national policies and normative instruments on ensuring gender balance, but also their proper implementation in the context of political processes in states with consolidated democracy, but also in countries in the democratization process.

Keywords: *gender policies, gender equality, mechanisms, programs, equality, political representation.*

Societățile democratice sunt de neconceput fără respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, asigurarea statului de drept, egalitatea de gen, asigurarea drepturilor minorităților etnice etc. Egalitatea de gen reprezintă un concept fundamental a unei societăți contemporane care sporește abilitarea și integrarea socio-profesională a femeilor. În acest context, asigurarea egalității dintre femei și bărbați depinde de eficiența cadrului normativ-juridic, mecanismele în domeniu și de eliminarea stereotipurilor tradiționale privind rolurile de gen care dezavantajează femeile.

La nivel internațional, avem prevederi generale privind egalitatea în drepturi și șanse. Astfel, textul art. 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului[1] stipulează faptul că „*Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi*”, iar alin. 1 al art. 4 al Constituției Republicii Moldova stipulează că „*Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte*”[1], fapt ce impune obligația statului de a ajusta legislația națională la prevederile actelor internaționale pe care le-a ratificat, armonizarea cadrului normativ și instituțional.

Egalitatea de gen și accesul femeilor și bărbaților la procesul decizional în aceeași măsură cât și asigurarea acestei egalități, reprezintă factori de bază a

dezvoltării democrației în Republica Moldova și a garantării respectării drepturilor omului și a triumfării legii în vederea asigurării continuității societății la general.

Cercetătorii Paxton și Kunovich afirmă că *subreprezentarea politică a femeilor* poate fi explicată din cel puțin trei perspective: *socio-structurală, politică și ideologică*. *Perspectiva socio-structurală* se concentrează pe fondul femeilor disponibile pentru implicarea în viața politică; *explicația politică* se axează pe gradul de deschidere a sistemului politic pentru accesul femeilor în funcții publice și politice; iar *explicația ideologică* se concentrează pe impresiile și reprezentările generale la nivelul societății cu privire la rolul femeilor în politică și capacitățile, potențialul, profesionalismul femeilor pentru a fi candidați și lideri viabili în procesul politic.[2]

Fără îndoială partidele politice sunt organismele principale de cooptare și promovare în viața liderilor politici și au un cuvânt de spus în procesul de participare a femeilor la viața publică. În cercetările unor autori de origine franceză regăsim acest reper de analiză. Astfel, că partidele politice sunt generatori importanți de mecanisme de funcționare a câmpului politic și a procesului de selecție a candidaturilor, dat fiind acest fapt putem identifica trei tipuri de factori care îngreunează intrarea femeilor în sferele înalte ale politicului:

- *distribuirea inegală a resurselor;*
- *cultura și organizarea partidelor politice;*
- *instituțiile și regulile electorale*[3]

Pentru a identifica motivele influenței limitate a femeilor asupra vieții politice și pentru a identifica modalități și mijloace de optimizare a participării politice a femeilor, este necesară o analiză cuprinzătoare a mecanismelor de optimizare a participării politice a femeilor, care include următoarele componente principale: legală, instituțională, culturale și educaționale, socio-culturale, socio-economică.[4] Noi ne propunem să analizăm două dintre acestea - componenta legală, care include o legislație specială, garantând egalitatea de șanse pentru femei la reprezentarea și participarea în politică și luarea deciziilor semnificative; și instituțională , implicând o anumită ordine a activităților instituțiilor politice, pentru asigurarea egalității de șanse a femeilor la participare și influență politică

Cadrul legislativ și normativ care formează baza politicilor și acțiunilor în domeniul egalității de gen din Republica Moldova s-a elaborat în baza documentelor internaționale de referință, la care statul este parte: Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția asupra drepturilor politice ale femeii (1952), Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (1966), Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (1979), Platforma și Planul de Acțiuni de la Beijing (1995), Convențiile relevante ale Organizației Internaționale a Muncii, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.[5]

La Summit-ul privind Dezvoltarea Durabilă din data de 25 septembrie 2015, statele membre ale ONU au adoptat Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030, care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) pentru a pune capăt sărăciei, pentru a lupta cu inegalitatea și injustiția și pentru a soluționa problemele ce țin de schimbările climatice până în anul 2030.[6] Agenda globală elaborată în format nou, stabilește modul în care statele se angajează să coopereze pentru a aduce omenirea pe calea dezvoltării durabile. În cadrul Agendei 2030 sunt indicate acțiunile concrete care trebuie realizate pentru a atinge scopurile propuse și care influențează agenda guvernamentală națională a fiecărui stat. Existența a 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și a altor 169 de obiective asociate vin să aducă un echilibru între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: socială, economic și de mediu. Dintre acestea, cel care captează atenția noastră este Obiectivul 5 care se referă în mod explicit la dimensiunea de gen, iar celelalte transversal includ perspectiva de gen. Acestea se referă la asemenea domenii precum sărăcia, sănătatea, schimbările climatice, infrastructura, securitatea alimentară, sănătatea, ocuparea forței de muncă, gestionarea durabilă a resurselor naturale, creșterea economică, accesul la justiție. Astfel, având în vedere că Republicii Moldova este parte și a ratificat documentele menționate, și s-a angajat să atingă prin măsuri legislative și executive standardele internaționale, europene și regionale în domeniul egalității de gen. În acest scop la nivel național au fost adoptate o serie de acte care reglementează domeniul dar și creează un mediu favorabil pentru atingerea acestor obiective.

Deși *de jure* legislația Republicii Moldova garantează femeilor același acces ca și bărbaților la procesul politic, serviciile sociale, asistență medicală, educație, muncă, căsătorie, îngrijirea copiilor, proprietate, moștenire și accesul la justiție, în realitate există foarte multe probleme. Astfel, domeniile cele mai problematice rămân a fi abilitarea femeilor în domeniul politic, economic și social și violența față de femei. Constituția Republicii Moldova stabilește că femeile și bărbații sunt egali în fața legii și a autorităților publice.[7]

Textul alin. (2) din art. 16 urmează să fie divizat în două părți componente: 1) egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice; 2) interdicția discriminării după criteriile indicate, unul dintre acestea, care prezintă interes pentru noi, este criteriul de *sex*. Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice. În virtutea alin. (1) din art. 19 al Constituției, care califică cetățenii străini și apatrizii ca având aceleași drepturi și îndatoriri ca cetățenii Republicii Moldova, sintagma cetățeni ai Republicii Moldova cuprinde drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor străini și ale apatrizilor. Fiecare persoană este înzestrată în egală măsură cu drepturi și îndatoriri, niciunei puteri nu i se permite să utilizeze în mod preferențial dreptul în interesul sau în dauna unei anumite persoane. Autoritățile publice, în sensul prevederilor constituționale, cuprind autoritățile publice menționate expres în Constituția

Republicii Moldova¹, precum și alte autorități administrative înființate de acestea, înzestrate cu puteri publice, indiferent de modalitatea de formare, de atribuții, de modalitatea de exercitare a prerogativelor etc. Ideea principală aplicabilă este că, indiferent de autoritatea căreia se adresează cetățeanul și de calitatea (personalitatea) lui, tratamentul aplicat de către autoritățile publice, prin intermediul reprezentanților (persoanelor cu funcții de răspundere), este același, pornind de la condiții și posibilități egale. Principiul egalității este opozabil tuturor deținătorilor puterii publice, tuturor autorităților publice, iar beneficiari ai acestui principiu, în virtutea art. 16, art. 19 alin. (1) și art. 41 alin. (2) din Constituție, sunt cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii și persoanele juridice (în calitatea lor de grupuri de persoane fizice).

Originea excepțiilor este indicată expres, în conformitate cu textul constituțional, nu se poate face deosebire de sex, care este definit ca fiind *totalitatea de caracteristici biologice și morfologice care împart oamenii în două categorii: femei și bărbați*. Egalitatea fără deosebire de sex se poate exprima ca fiind egalitate între bărbat și femeie, ceea ce înseamnă crearea de condiții juridice egale pentru participarea lor la toate sferile vieții sociale, pentru crearea unui statut egal în cadrul familiei.[8]

Prin art.43 din Constituție statul asigură pentru orice persoană dreptul la muncă și la acces la locul de muncă și garantează dreptul de a beneficia de condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și protecție împotriva șomajului. Prin urmare, toți angajații au dreptul la protecția muncii. Articolele 44-47 din Constituție garantează pentru orice persoană drepturile de a fi protejat împotriva muncii obligatorii, dreptul la grevă, dreptul de a primi asistență și protecție socială, dreptul de a fi asigurat împotriva șomajului, dreptul de invaliditate, dreptul la limita de vârstă.

În această ordine de idei, putem observa că textul constituțional ne indică expres că este exclusă discriminarea dintre bărbat și femeie în toate sferile vieții publice și private, ceea ce creează din start premise pentru existența unor mecanisme în domeniul nondiscriminării pe baza gender. În analiza situației privind femeia pe piața muncii, pentru o mai bună cunoaștere a prezentului, vom lua în considerare analiza legislației actuale, care se va reduce la reglementările care privesc asigurarea dimensiunii de gen. În așa mod, putem evidenția Hotărârea nr. 87-XII din 28 aprilie 1994 a Parlamentul Republicii Moldova privind Ratificarea Convenției asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei CEDAW. Prin aceasta sunt definite aspect importante privind asigurarea echilibrului de gen și măsurile pe care trebuie să le ia statele, inclusive Republica Moldova, pentru a asigura beneficiul în măsură egală de drepturi a femeilor și

¹ Parlament, Președinte, Guvern, autoritățile judecătorești, autoritățile administrației publice (centrale și locale), Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Procuratura etc.

bărbaților. Totodată, CEDAW oferă posibilitate femeilor de a se adresa unui organ internațional atunci când drepturile le sunt încălcate și mecanismele naționale eșuează, numit Comitetul Națiunilor Unite pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare față de Femei. Cu referire la viața politică și publică, Convenția obligă statele să asigure posibilitate femeilor de a vota la orice tip de alegeri și de a fi alese pe poziții de conducere la orice nivel, fără nici un fel de obstacole.

La nivel național, Codul Electoral [9], începând cu Art. 3-7 conacră principiile de manifestare a dreptului de a alege, care, de asemenea, nu poate fi limitat în baza vreunui criteriu, inclusiv și criteriul de *sex*. Art. 11-12 care stabilesc dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a alege și de a fi ales, iar Art. 46 al. (1) lit. (c) stabilește că cetățenii Republicii Moldova își pot înainta singuri candidatura în calitate de candidați independenți la alegerile prezidențiale, parlamentare și locale, astfel, putem observa că nu este stabilit expres sexul candidatului, de aici se subînțelege că acesta poate fi atât de sex masculin, cât și feminin. În cazul partidelor politice și blocurilor electorale, la același articol din Codul Electoral, al. (3), se impune *cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe*, și mai mult, este prevăzut și formula de poziționare pe listă *minimum patru candidați la fiecare zece locuri*, astfel se încearcă asigurarea includerii pe listele electorale în mod proportional a reprezentanților ambelor sexe, fapt ce ar trebui să asigure accesarea proporțională în organele decizionale.[9]

Codul Penal, Art. 176 al. (1) stabilește că *orice deosebire, excludere, restricție sau preferință în drepturi și în libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susținere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală și în alte sfere ale vieții, bazată pe criteriu de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe orice alt criteriu...*; este pedepsită conform prevederilor Codului, unul din criteriile care intră sub incidența acestui articol fiind și comportamentul discriminatoriu pe criteriul de sex.

În Codul Civil al Republicii Moldova, la Art. 32 sunt reglementări cu privire la inadmisibilitatea lipirii și limitării capacității de folosință și exercițiu care se răsfrâng asupra tuturor persoanelor, indiferent de orice criteriu, inclusiv și criteriul de sex.

În raporturile de familie de asemenea sunt prevederi legale care au menirea să asigure egalitatea dintre parteneri, astfel la Art. 5 al. (1) al Codului Familiei, este prevăzut că toate persoanele căsătorite au drepturi și obligații egale în relațiile familiale, indiferent de sex, rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenență politică, avere și origine socială. Art. 16 al Codului Familiei stabilește că toate problemele vieții familiale sunt rezolvate în comun în baza principiului egalității dintre soți, iar la al. (2) al aceluiași articol avem prevederi cu privire la dreptul soților de a-și alege de sine stătător îndeletnicirea și profesia.

În raporturile de muncă de asemenea avem garanții privind acordarea concediilor neplatite femeilor care se află în concediu de îngrijire a copilului începând cu vârsta celui din urmă de la 3-4 ani și acordarea de concediu parțial plătit femeilor sau angajaților care au adoptat un copil nou-născut, dar și prevederi referitor la concediul de maternitate, respectiv concediul de paternitate, dar și concediu pentru persoanele care au adoptat un copil nou-născut în Codul Muncii, Art. 126–127. În cazul bărbaților, prevederile Art. 124¹ oferă posibilitatea acestora la concediu paternal plătit de 14 zile calendaristice în primele 56 de zile de la nașterea copilului.

Legea ocrotirii sănătății, nr. 411–XII din 28.03.95, Art. 17 (1) și Codul Educației al Republicii Moldova prevăd asigurarea dreptului la sănătate și a dreptului la învățământ garantate de stat fără nici o deosebire dintre indivizi.

Legea nr. 294 din 2007 privind partidele politice propulsează partidele politice să respecte principiul egalității dintre bărbați și femei în organele lor decizionale la toate nivelurile. Astfel, la art. 17 al. (2), lit. (b), prevede că partidele politice au dreptul să participe, prin înaintarea de candidați, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, la alegerile organizate conform legislației electorale. De asemenea, la art. 27 al. (1), lit. (d) și lit. (e) este stabilit cuantumul alocațiilor din bugetul de stat pentru partidele politice, în proporție de 7,5% pentru partidelor politice pe listele cărora au fost alese efectiv femeile în cadrul alegerilor parlamentare și partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul alegerilor locale. Conform art. 28 al. (2¹), partidele politice sunt obligate să utilizeze 20% din valoarea alocațiilor anuale de la bugetul de stat în scopul promovării și încurajării participării femeilor în procesele politic și electoral, iar dacă există organizații de femei în cadrul partidului, resursele vor fi gestionate de acestea.[10]

În aceeași ordine de idei, trebuie de menționat că legiuitorul a adoptat Legea nr.5-XVI cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați din 9 februarie 2006 și Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității din 25.05.2012 care stabilesc cadrul instituțional de asigurare a egalității de șanse dintre bărbați și femei.

Legea nr.5-XVI din 2006 conține prevederi referitor la asigurarea egalității dintre sexe, printre care interzicerea discriminării, asigurarea egalității de șanse la ocuparea funcțiilor publice etc. La Art. 7 din legea menționată supra, legiuitorul a stabilit prevederi referitoare la componența Comisiei Electorale Centrale, consiliile și birourile electorale de circumscripție cu respectarea egalității de gen, iar la aliniatul (2) stabilește obligația partidelor politice de a respecta cota minimă de 40% pentru ambele sexe în organele de conducere și pe listele de candidați.

Este important faptul că legea menționează necesitatea includerii principiilor sale în toate „politicile, strategiile și programele publice, actele normative și in-

vestițiile financiare”, adică asigurarea unei abordări integratoare a dimensiunii de gen.[11] De asemenea, această lege prevede și crearea și funcționarea unui cadru instituțional în această sferă prin stabilirea autorităților abilitate cu atribuții în domeniu: Parlamentul, Guvernul, Comisia Guvernamentală pentru egalitatea între femei și bărbați, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ministerele și alte autorități administrative centrale și autoritățile publice locale și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. În anul 2010, au fost create consilii în domeniul egalității de gen în cadrul ministerelor de resort, dar din lipsă de resurse, nu au fost instituite consilii gender asemănătoare la nivelul APL, ceea ce cauzează o inconsecvență și lipsă de continuitate între verigile structurilor de stat centrale cu cele locale, fapt ce reprezintă un impediment în funcționarea eficientă a mecanismului instituțional.

În conformitate cu legea amintită, în scopul realizării prevederilor *Convenției ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei*, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 350 din 07.04.2006 a fost instituită *Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei și bărbați*, iar prin Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 07.08.2006 a fost aprobat *Regulamentul Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați*.

Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (2008), care desemnează autoritățile și instituțiile abilitate cu funcții de prevenire și de combatere a violenței în familie și instituie un mecanism de soluționare a actelor de violență în familie. În pofida faptului că această lege este în vigoare, până în prezent, în Republica Moldova nu există date centralizate cu privire la fenomenul violenței în familie. Doar în baza studiilor recente și notelor informative efectuate în domeniu, putem conchide că fiecare a patra femeie din Republica Moldova este victimă a violenței în familie. La 6 februarie 2017, Republica Moldova a semnat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută și drept Convenția de la Istanbul, iar în octombrie 2021 Guvernul a aprobat un proiect de ratificare a Convenției, care a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova, în lectură finală, la 14 octombrie 2021.

O altă componentă a cadrului normativ actual al Republicii Moldova în domeniul asigurării egalității este *Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității* din 25.05.2012, care creează cadrul necesar aplicării Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, și Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.[12] În acest sens, aceasta are ca scop prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferile politică, economică, socială,

culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar. Criteriul de gen fiind unul din obiectele de asigurarea a egalității a legii respective în toate domeniile vieții publice și private, de asemenea aceasta vine să creeze un mecanism național eficient în vederea combaterii oricărui criteriu de discriminare - Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, subordonat direct Parlamentului Republicii Moldova și care are în componența s-a specialiști în domeniul protecției drepturilor omului și cotă stabilită obligatorie a reprezentanților din societatea civilă.

Prin Legea nr. 71 din 14.04.2016[13] se aduc modificări importante la o serie de acte legislative, cum ar fi Legea cu privire la Guvern, Legea cu privire la presa, Legea cu privire la protecția civilă, Legea ocrotirii sănătății și alte acte normative care sunt legi cadru. Aceasta subliniază egalitatea și importanța în legislația actuală, definește discriminarea și modurile manifestării ei prin publicitate, apar noțiunile de egalitate și sexism, cotele de reprezentare în Guvern care trebuie să fie nu mai puțin de 40% pentru ambele sexe, stabilește competențe noi în alegeri pentru monitorizarea aplicabilității egalității gender prin sintagma „asigură monitorizarea respectării principiului egalității între femei și bărbați în campania electorală pentru alegeri parlamentare și pentru alegeri locale” etc.

În sensul executării prevederilor legale, Guvernul împreună cu ministerele de resort și agențiile sale au elaborat planuri de activitate și strategii bazate pe respectare egalității de gen dintre bărbați și femei. Astfel unul dintre cele mai importante acte elaborate de executiv este *Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova* care are drept scop asigurarea abordării complexe a problemelor din domeniul de referință, prin stabilirea celor mai critice arii de intervenție și identificarea mecanismelor și soluțiilor eficiente de realizare de facto a egalității între sexe, aprobarea *Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei și Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023*. [5]

Confirmînd adeziunea la Declarația universală a drepturilor omului, la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, la alte acte juridice internaționale cu privire la drepturile omului și luînd în considerare că, în conformitate cu Statutul ONU, statul stimulează respectarea drepturilor și libertăților omului și asigură apărarea drepturilor și libertăților tuturor persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova, în acest scop este constituită instituția Avocatului Poporului, care are drept datorie primordială apărarea drepturilor omului, acestea fiind consfințite în Legea nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) din 03.04.2014 și la art. 21 din Legea nr.5-XVI cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați din 9 februarie 2006.

Cu toate că domeniul de asigurare a egalității între femei și bărbați în context național a fost substanțial îmbunătățit în ultimele decenii prin adoptarea/ajustarea normelor legale, stabilirea unor mecanisme în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, violenței în familie, asigurării egalității; aprobarea planurilor de acțiuni și a documentelor de politici, precum și realizarea abordării complexe de asigurare a egalității între femei și bărbați în documentele de politici aprobate pe domeniile de sănătate, antreprenoriat, educație, angajarea în câmpul muncii, administrație publică locală[14]; fortificarea mecanismului instituțional, este necesar de întreprins măsuri de consolidare a acțiunilor realizate, dar și de îmbunătățire a situației cu privire la egalitatea de gen, îndeosebi în mediul rural.

Analiza situației din Republica Moldova cu privire la tematica egalității de gen, scoate în evidență faptul că cele mai problematice domenii sînt: abilitarea femeilor în domeniul politic, economic și social[15] și violența în familie. Pe parcursul ultimilor ani au fost înregistrate anumite progrese în promovarea egalității între femei și bărbați, care au determinat sporirea numărului de femei în poziții decizionale, deschiderea cetățenilor pentru susținerea femeilor în politică și funcții decizionale[16], includerea dimensiunii de gen în unele politici sectoriale, creșterea gradului de informare și sensibilizare, precum și-a competențelor specialiștilor din domeniu etc.

În concluzie am putea sintetiza următoarele - asigurarea egalității de gen în viața politică este o precondiție fundamentală pentru edificarea unei societăți durabile, iar sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și la luarea deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Analiza experienței din scrutinele ultimilor ani arată că prezența femeilor pe listele de candidați și includerea unor prevederi legale de stimulare a partidelor politice la acest capitol a îmbunătățit reprezentarea politică de gen. Legislația națională stipulează drepturi egale pentru femei și bărbați de participare la procesul decizional. Totuși, soarta femeilor, în acest sens, depinde în mare parte de voința conducerii partidului politic. Persistența stereotipurilor tradiționale limitează implicarea activă a femeilor în viața politică, mai ales ale femeilor din mediul rural.

BIBLIOGRAFIE

1. Declarație Universală a Drepturilor Omului Nr. 12 din 10.12.1948. Adoptată și proclamată de Adunarea generală a O.N.U. prin Rezoluția 217 A (III) din 10 decembrie 1948. Publicat în *Tratate Internaționale* Nr. 1 art. 12 din 30.12. 1998. Articolul 4 Drepturile și libertățile omului, aliniatul (1), Constituția Republicii Moldova

2. CHEIANU-ANDREI, Diana et al. *Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova: În baza metodologiei IMAGES*. Chișinău : Bons Offices, 2015. 126 p. ISBN: 978-9975-87-025-2.
3. PUTINĂ, N. Reprezentarea politică a femeilor – de la abordare teoretică la realitate socială. In: *Știința politică și societatea în schimbare: Materialele Conferinței științifice internaționale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative*, 13 noiembrie 2015. Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 158-163. ISBN 978-9975-71-721-2.
4. ЧИРУХИНА, Ю. В. “*Политическое участие женщин и механизмы реализации политического равноправия*”. In: Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2010, 9-16с. [citat 15.05.2022]. Disponibil: <https://econpapers.repec.org/article/scn0060207421.htm>
5. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Nr. 259 din 28.04.2017. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 171-180 art. 410 din 02.06.2017
6. Sustainable development goals. O5 Egalitate de gen. [citat 13.05.2022]. Disponibil: <https://moldova.un.org/ro/sdgs/5>
7. Constituția Republicii Moldova, Nr. 1 din 29.07.1994. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 78 art. 140 din 29.03.2016
8. NEGRU B. Constituția Republicii Moldova: comentariu (art. 1-10, 12-14, 72, 76). Chișinău: Arc, 2012, 576 p.
9. Codul Electoral: nr.1381 din 21 noiembrie 1997. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2017, nr. 451-463 [citat 16.05.2022]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111378&lang=ro
10. Legea privind partidele politice, Nr. 294 din 21.12.2007. Publicat în Monitorul Oficial nr.42-art. 119 din 29.02.2008
11. Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, Nr. 5 din 09.02.2006. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 47-50 art. 200 din 24.03.2006
12. Legea cu privire la asigurarea egalității, Nr. 121 din 25.05.2012. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 103 art. 355 din 29.05.2012
13. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Nr. 71 din 14.04.2016. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 140-149 art. 291 din 27.05.2016
14. LAZARIUC, C. Analiza comparativă a practicilor europene de discriminare pozitivă privind reprezentarea politică de gen. In: *Științele so-*

cio-umanistice și progresul tehnico-științific. 2015, pp. 104-123. ISBN 978-9975-45-384-4.

15. BODRUG-LUNGU, V. Educația și munca decentă (aspecte de gen). In: *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe ale Educației)*. Chișinău, 2015, pp. 32-36. ISSN 1857-2103.
16. CREANGA, L. Asigurarea egalității de gen – condiție esențială pentru construirea unei societăți echitabile. In: *Legea și Viața*. Chișinău, 2021, pp. 17-21. ISSN 1810-309X.